

Παραγωγή Τεμαχιδίων Ξύλου σε Αγροδασικά Συστήματα

www.af4eu.eu

Τα ξυλοτεμαχίδια που παράγονται με βιώσιμο τρόπο από την αγροδασοπονία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υλικούς σκοπούς, για παράδειγμα, για τη δημιουργία υποστρωμάτων κομπόστ και βελτίωσης του εδάφους.

Daniel Fischer*, Ahmed
Manzim Ridwan* and Peter
Zander*

Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικού Τοπίου
Λάιμπνιτς (ZALF), Γερμανία e.V., ομάδα
εργασίας "Αγροτική Οικονομία και
Οικοσυστημικές Υπηρεσίες"

Οι αγροδασικές πρακτικές παρέχουν καινοτόμους τρόπους ώστε η γεωργική παραγωγή να καταστεί πιο βιώσιμη. Για παράδειγμα, η παραγωγή ξυλοτεμαχιδίων ανοίγει νέες ευκαιρίες για εφαρμογές υλικών, όπως το σάπια φύλλα, το κομπόστ και τα βελτιωτικά εδάφους, πέρα από τις δυνατότητές τους για ενεργειακή χρήση.

Οι κύριες αλυσίδες αξίας που σχετίζονται με τα ξυλοτεμαχίδια συνδέονται με (i) το σάπια φύλλα, το οποίο αυξάνει την κατακράτηση υγρασίας του εδάφους και συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του εδάφους, καταστέλλοντας τα ζιζάνια όταν εφαρμόζεται σε στρώμα 5 έως 15 cm, εφόσον αποφεύγεται η άμεση επαφή με τους μίσχους των φυτών, (ii) το κομπόστ, το οποίο αυξάνει την οργανική ύλη, εξισορροπεί υλικά πλούσια σε άνθρακα και προάγει τον αερισμό και την αποσύνθεση, (iii) το βελτιωτικό εδάφους, το οποίο αυξάνει την περιεκτικότητα σε οργανική ύλη, τη μικροβιακή δραστηριότητα και τη δομή του εδάφους, μειώνοντας τη διάβρωση και τη συμπίεση, (iv) ταχέως αναπτυσσόμενα ξυλώδη φυτά (π.χ. λεύκες, πιές), τα οποία παράγουν 8–15 Mg DM εκτάριο⁻¹ έτος⁻¹, αποδίδοντας 3–5 m³ εκτάριο⁻¹ έτος⁻¹ υπολειμμάτων κλαδέματος.

Το ιδανικό μέγεθος για την παραγωγή θρυμματισμένου ξύλου κυμαίνεται μεταξύ 10 και 40 mm, ενώ το υλικό θα πρέπει να αποθηκεύεται για 3 έως 6 μήνες πριν από τη χρήση. Οι κινητοί θρυμματιστές επεξεργάζονται 10–30 m³ h⁻¹, με λειτουργικό κόστος 15–25 €/m³. Τα ξυλοτεμαχίδια παρουσιάζουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, καθώς το ξύλο των κλαδιών (νεαρά και λεπτά κλαδιά) περιέχει 2 έως 3 φορές περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Μείγματα κομπόστ με 30–50% ξυλοτεμαχίδια βελτιστοποιούν την αναλογία C/N. Επιπλέον, η βιομάζα από κάρβουνο μπορεί να παραχθεί μέσω πυρόλυσης, επιτυγχάνοντας τιμές premium μεταξύ 500 και 800 € ανά Mg. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μειώσεις κόστους, λόγω της μειωμένης ανάγκης για συνθετικά λιπάσματα. Τα βιώσιμα παραγόμενα ξυλοτεμαχίδια από αγροδασικά συστήματα, όταν χρησιμοποιούνται ως εδαφοκάλυψη, κομπόστ ή βελτιωτικά εδάφους, προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, καθώς βελτιώνουν την ποιότητα του εδάφους, μειώνουν την ανάγκη για συνθετικές εισροές, εντάσσονται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και ενισχύουν τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας.

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.